

UDK: 631.67:631.4

**SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z TUPROQLARDA EKIN TURLARI BO‘YICHA
OLIGONITROFIL BAKTERIYALARNING FAOLLIGI**

Abduhamidova Fotima-talaba

Abdug‘aniyeava Laylo- talaba

Ilmiy raxbar- G‘ulamova Zilola Sattarovna

PhD, katta o‘qituvchi, Toshkent davlat agrar universiteti.

***Annotasiya.** Maqolada sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda ekin turlariga mos ravishda oligonitrofil bakteriyalarning faolligi bo‘yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Tuproq oligonitrofil bakteriyalar va holati tuproq hosil kiluvchi sharoitlarga, tuproq hosil bo‘lish jarayonlarining shiddati va yo‘nalishi hamda ekin turlariga, tuproqdagi CO₂ miqdorini va gumus bilan ta‘minlanganligiga bog‘liq holda o‘zgarishi aniqlangan.*

***Kalit so‘zlar:** oligonitrofil bakteriyalar, mikroorganizm, ta‘minlanganlik darajasi, tuproq, tipik bo‘z tuproq.*

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследований активности олигонитрофильных бактерий в типичных орошаемых сероземах по видам сельскохозяйственных культур. Установлено, что состав и состояние почвенных олигонитрофильных бактерий изменяются в зависимости от условий формирования почвы, интенсивности и направления почвообразовательных процессов, видов сельскохозяйственных культур, количества CO₂ в почве и обеспеченности ее гумусом.*

***Ключевые слова:** олигонитрофильные бактерии, микроорганизм, численность, почва, типичная серая почва.*

***Abstract.** The article presents the results of studies on the activity of oligonitrophilic bacteria in typical gray irrigated soils in accordance with crop types. It was found that the activity and condition of soil phosphorus decomposer bacteria change depending on soil conditions, the intensity and direction of soil formation processes, as well as crop types, the amount of CO₂ in the soil and the supply of humus.*

***Key words:** oligonitrophilic bacteria, microorganism, supply level, soil, typical gray soil.*

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamizda yer resurslaridan oqilona foydalanish va tuproqlarni muhofaza qilish muammosini hal etishda sug‘oriladigan tuproqlarning unumdorligini tiklash, saqlash, tuproq xossalarini yaxshilash borasida keng miqyosli nazariy va amaliy tadqiqotlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasida «...Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan 20,2 mln. gektar yerlarning atigi 20,7 foizi sug‘oriladigan yerlar hisoblanadi. So‘nggi 15 yil mobaynida aholi jon boshiga sug‘oriladigan yerlar 24 foizga (0,23 ga dan 0,16 gacha) kamayganligi, yer va suv resurslari, o‘rmon fondidan oqilona foydalanishni nazarda tutuvchi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini

takomillashtirish» muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan .

Shuning uchun ham respublikamizda sug‘oriladigan tuproqlar agrofizikaviy xossalari, biologik faolligi, gumusli holatini tadqiq etish, eroziyaning har qanday turiga tuproqning yetarli darajada chidamliligini ta‘minlash, eroziyalangan qiyaliklarda yo‘qotilgan unumdorlikni tiklash va uni doimiy oshirishda turli agrotexnik usullardan foydalangan holda eroziya jarayonlarining oldini olish va barqaror qishloq xo‘jaligiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot ob‘ekti. Tadqiqotlarimiz Toshkent viloyati Ohangaron tumani G‘allaquduq massivi “Akrom” fermer xo‘jaligi dalalarida olib borildi.

Tadqiqot uslubi. Mikroorganizmlarni o‘rganish borasidagi ilmiy izlanishlarimiz, jumladan, tuproqdagi mikroorganizmlarni

miqdori va sifatini aniqlashda (Zvyagintsev D.G,1991) [2] larning ish uslublaridan foydalanildi. Mikroorganizmlarni aniqlash uchun tuproq namunalarini (1 gr tuproq 10 ml suvda) qadar suyultirilib har-xil zich ozuqa muhitida 27-28 gradus haroratda termostatda o'stirildi. Sporasiz bakteriyalar (ammonifikatorlar) go'sht va pepton aralashmasida (GPA), sporali bakteriyalar (Mishustin Ye.N. 1972) [3,4] metodikasi bilan ya'ni tuproq namunasini 1:1000 ga qadar suyultirib 80 C da 10 minut pasterizatsiya qilinib aniqlandi.

Mavsum davomida xo'jalikdagi mavjud agrotexnikalardan foydalanildi. Shuningdek, mavsumning boshi, o'rtasi, oxirida tipik bo'z eroziyalangan tuproqlarining 0-30 va 30-60 sm qatlamlarida tuproqlarni mikrobiologik faolligini o'rganish maqsadida tahlillar o'tkazildi [5,6].

Tadqiqot natijalari. Oligonitrofillar-tuproqning azotga moyil muhitda sharoitida o'sishiga qodir mikroorganizmlar bo'lib, ushbu organizmlarning aksariyati diazotrofdir: ular atmosfera azotini aniqlashga qodir. Oligonitrofillar atmosferada azotni aniqlashda ishtirok etish imkoniyatiga ega. o'simliklarga yaxshi azot shakllari yetkazib, ayniqsa tabiatda azotning aylanishida muhim rol o'ynaydi.

Ular organik birikmalarning mineralizatsiyasini yakunlovchi tuproq mikroflorasi guruhini tashkil qiluvchi oligonitrofil va oligo-karbofil mikroorganizmlardir. G.A.Zavarzin (1970) "tarqalish mikroflorasi" atamasini keltiradi. Bu nom ostida boshqa mikroorganizmlar tomonidan hosil bo'lgan monomerlarning kam konsentratsiyasi yordamida mikroorganizmlarning birikmasi birlashtirilishi mumkin. Ushbu guruxga tegishli mikroblar juda turli xil tizimli guruhlardir. Xususan, so'nggi paytlarda tasvirlangan mikroorganizmlarning "yangi shakllari" deb nomlanuvchi omillarning ko'p qismi oligotrofik mikroorganizmlarga kiritilishi kerak. Ko'p oligonitroflar ozuqa muhitlarida o'smaydi.

Tuproqda mikroob senozil xilma-xildir. Ye.N.Mishustin ularni zimogen, avtotrofik, oligotrofik, avtotrofik guruhlariga bo'lib o'rganishni tavsiya qiladi. Bu guruhlar o'rtasidagi

aloqadorlik doimiy o'zgarib turadi va ko'p ma'noda tuproqqa bo'lgan ta'sir bilan belgilanadi.

D.N.Nikitin ekotizimda oligotrofik mikroorganizmlarni roli katta ekanligini, ular tabiatda tarqalgan energiyani to'plash qobiliyatiga ega ekanligini e'tirof etadi.

Olib borilgan tadqiqotlar, sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori yil fasllariga ko'ra turlicha ekanligi ko'rsatdi. Bu yerlarning 0-30 sm va 30-60 sm tuproq qatlamlaridan olingan namunalar asosida, bahorda 1 g tuproqda oligonitrofil mikroorganizmlari sabzi, kungaboqar, makkajo'xori ekilgan tuproqlarning 0-30 sm qatlamida $6,3 \pm 0,4$ lg KHB/g, 30-60 sm qatlamida esa $6,4 \pm 0,2$ lg KHB/g ni tashkil qilishi aniqlandi (1-jadval, 1-rasm).

Bahor faslida bug'doy, piyoz ekilgan yerda oligonitrofillar miqdori 0-30 sm qatlamida $6,4 \pm 0,2$ lg KHB/g bo'lgan bo'lsa, 30-60 sm qatlamida bug'doy ekilgan yerlarda ularning soni ikki tartibga kam ekanligi ($4,6 \pm 0,2$ KHB/g) aniqlangan bo'lsa, piyoz ekilgan yerlarning ushbu qatlamida oligonitrofillar miqdori $6,4 \pm 0,2$ lg KHB/g ni tashkil qilishi kuzatildi.

Bahor va yoz fasliga nisbatan, kuz faslida makkajo'xori ekilgan yerlarda oligonitrofillarning miqdori tuproqning 0-30 sm qatlamida ikki tartibga ko'payganligi kuzatildi, ya'ni $8,1 \pm 0,1$ lg KHB/g, 30-60 sm qatlamida esa ularning soni $6,7 \pm 0,2$ lg KHB/g ni tashkil qildi. Yoz faslida sabzi, bug'doy, kungaboqar, makkajo'xori, piyoz ekilgan yerlarda 0-30-60 sm qatlamlarda oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori $6,9-6,4 \pm 0,2$ lg KHB/g ni tashkil etishi aniqlandi. Kuz fasliga kelib, sabzi, bug'doy, kungaboqar, piyoz ekilgan yerlarda 0-30-60 sm qatlamlarda ularning miqdori $6,7-6,2 \pm 0,2$ lg KHB/g ni tashkil etganligini kuzatdik. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar natijasida kuz faslida oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori makkajo'xori ekilgan yerlarda tuproqning 0-30 sm qatlamida, bug'doy ekilgan yerlarda esa 0-60 sm qatlamida yoz va kuz fasllarida ikki tartibga oshishi kuzatildi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

1- rasm. Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda oligonitrofillarning KHB/g miqdorining mavsumiy dinamikasi

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda mikroorganizmlarning miqdorining fasllar kesimida o‘zgarishi

№ Kesma	Mikroorgan izm	Chuqurlik, s m	Yil fasllari		
			Bahor	yoz	kuz
Kesma-1 sabzi	Oligonitrofillar bakteriyalar KHB/g	0-30	6,3±0,2	6,4±0,2	6,3±0,2
		30-60	6,4±0,2	6,4±0,2	6,6±0,2
Kesma-2 bug‘doy		0-30	6,4±0,2	6,7±0,2	6,7±0,2
		30-60	4,6±0,2	6,3±0,2	6,2±0,2
Kesma-3 kungaboqar		0-30	6,3±0,2	6,4±0,2	6,6±0,2
		30-60	6,4±0,2	6,7±0,2	6,7±0,21
Kesma-4 makkajo‘xori		0-30	6,3±0,2	6,5±0,2	8,1±0,1
		30-60	6,4±0,2	6,7±0,2	6,7±0,2
Kesma-5 piyoz		0-30	6,4±0,2	6,9±0,2	6,5±0,2
		30-60	6,4±0,2	6,5±0,2	6,2±0,2

Mikrobiologik tahlilarni ko‘rsatishicha, biz o‘rgangan hududda oligonitrofillar miqdori va taqsimlanishi ularni genetik jihatidan bog‘liq ekanligini ko‘ramiz. Mikroorganizmlar miqdori

2-3 marotabaga kamayib boradi. Haydov qatlamida gumus va oziqa elementlari kamayish hisobiga, ularning soni ham keskin kamayadi.

Adabiyotlar

1. Бабьева И.И., Зенова Г.М. Биология почв. -М.: МГУ. 1989.
2. Мишустин Е.Н. Биологические пути повышения эффективности плодородия почв. Сб. «Микроорганизма и плодородия почвы». Тр. инс-та микробиологии АН СССР. 1961. -С. 55-59.
- 3.Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: “У. 1991.-224 с.
4. Мишустин Е.Н., Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки скоторых её показателей // Почвоведение. 1972. - №6. - С. 48-54.
- 5.Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследования. Ростов. Д, 2003.-С. 204-209.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

6. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Акименко Ю.В., Даденко Е.В. Методы биодиагностика наземных экосистем. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2016. 356 с.
7. Гумус и микрофлора основных типов почв вертикальных поясов южных отрогов Гиссарского Хребта Н Раупова, Н Ходжимуродова, ЗС Гуломова, Саломат Абдураманова- Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования, 2016 с тр. 95-100

ZAMBRUG‘ KASALLIKLARI VA UNI OLDINI OLIISH CHORALARI

¹Mamatov Shahobiddin G‘ozi o‘g‘li

²Eshboboyev Turaqul Usmonovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti qishloq xo‘jaligi maxsulotlarni saqlash va qayta ishlash

²Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

DISEASES OF ZAMBRUG AND PREVENTIVE MEASURES

¹Mamatov Shahobiddin G‘ozi og‘li

²Eshboboyev Turaqul Usmonovich

¹Tashkent State Agrarian University,

Department of Agricultural Product Storage and Processing

²Assistant at Tashkent State Agrarian University

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАМБРУГА И МЕРЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

¹Маматов Шахобиддин Гоzi угли

²Эшбобоев Туракул Усмонович

¹Ташкентский государственный аграрный университет, кафедра хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

²Ассистент Ташкентского государственного аграрного университета

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zambrug‘ kasalliklari va ularni keltirib chiqaruvchi sabablar, shuningdek, kasalliklarning oldini olish choralari haqida ma‘lumot berilgan. Tadqiqot davomida kasallikning tarqalish omillari, unga qarshi samarali profilaktik va davolash usullari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida ushbu kasalliklarning oldini olish bo‘yicha ilg‘or tajribalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Zambrug‘ kasalliklari, oldini olish choralari, qishloq xo‘jaligi, profilaktika, davolash usullari.

Abstract: This article discusses Zambrug diseases, their causes, and preventive measures. The study examines the factors contributing to the spread of the disease, as well as effective prevention and treatment methods. Additionally, advanced practices for preventing these diseases in agriculture are analyzed.

Keywords: Zambrug diseases, preventive measures, agriculture, prevention, treatment methods.

Аннотация: В данной статье рассматриваются заболевания Замбруга, их причины и меры профилактики. В ходе исследования анализируются факторы распространения болезни, эффективные профилактические и лечебные методы. Также изучен передовой опыт предотвращения данных заболеваний в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Заболевания Замбруга, меры профилактики, сельское хозяйство, профилактика, методы лечения.